

Caracterização do lodo de uma estação de tratamento de chorume visando seu emprego em coberturas finais de aterros sanitários

Bizarreta, J.C.O

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, jcbizarreta@aluno.puc-rio.br

De Campos, T. M. P.

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, tacio@puc-rio.br

RESUMO: O presente artigo apresenta resultados de caracterização geotécnica vinculada ao potencial uso do lodo de uma estação de tratamento de chorume (LETC) como material para a cobertura final de um aterro sanitário. Entre as principais propriedades avaliadas está a curva de retenção, a contração e a condutividade hidráulica saturada. Também foram avaliadas as propriedades físicas, químicas e a mineralogia do resíduo. O resíduo mostra em sua composição a presença de minerais de calcita e portlandita. A curva de retenção se caracteriza por apresentar um valor de entrada de ar da ordem de 10kPa, e a condutividade hidráulica saturada da ordem de 1.5×10^{-5} cm/s. Todos os ensaios de secagem efetuados para avaliar a contração e a curva de retenção não mostraram a presença de trincas. Os resultados sugerem que o resíduo tem potencial de uso para um sistema de cobertura final, primeiro por não apresentar risco de formação de trincas e, segundo, pela possibilidade de uso como camada de material fino de uma barreira capilar.

PALAVRAS-CHAVE: lodo da estação de tratamento de chorume, reuso de resíduos, aterro sanitário.

1 INTRODUÇÃO

O lodo de uma estação de tratamento de chorume (LETC) vem sendo estudado na PUC-Rio como material com possibilidades de uso como cobertura final para aterros sanitários.

As principais funções da cobertura final de um aterro sanitário são reduzir o ingresso de água e a emissão de gases de efeito estufa. Uma infiltração relevante de água gera um incremento substancial do nível de chorume, e uma maior produção do mesmo.

O gás metano é um dos principais gases que migram pela cobertura para o exterior do aterro. Uma redução da saída deste gás implica em um aumento do potencial de seu aproveitamento como fonte de energia.

A caracterização feita neste artigo está vinculada ao uso potencial do material em um sistema de cobertura final. A curva de retenção e o potencial de formação de trincas por contração são dois aspectos relevantes para o bom funcionamento de uma cobertura.

Andersland & Al-Moussawi (1987) indicam que a contração é um problema geral dos materiais nos sistemas de coberturas. Outro aspecto de vital importância e que não é abordado neste artigo é a função de permeabilidade.

Nas pesquisas bibliográficas realizadas para este artigo não foram encontradas aplicações de lodo oriundo do tratamento de chorume em aterros de resíduos sólidos urbanos na geotecnia ambiental.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O LETC foi ensaiado no Laboratório de Geotecnia e Meio Ambiente da PUC-Rio. O resíduo foi coletado da lagoa de armazenamento do mesmo, e trazido para o laboratório selado em um contêiner. Após, foi armazenado a uma temperatura de 20°C. Um resumo dos tipos de ensaios realizados é apresentado no que se segue.

2.1 Caracterização

Foi realizada uma caracterização químico-mineralógica e morfológica, utilizando a técnica de Fluorescência de raios X, Difração de raios X e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para o ensaio de fluorescência de raios-X (EDS) foi utilizado um espectrômetro de raios-X de energia dispersiva, modelo EDX-700 da Shimadzu.

Ensaio convencionais de caracterização geotécnica foram utilizados na caracterização física. A curva de compactação Proctor Normal foi obtida pelo método de secagem gradual. O mesmo método foi empregado na obtenção dos limites de liquidez e de plasticidade.

2.2 Curva de retenção

As curvas de retenção foram obtidas utilizando o método de papel de filtro (eg. Marinho, 1994). Foi utilizado o papel filtro Whatman N° 42 com a curva de calibração estabelecida por Chandler et al. (1992).

Para obter ambas as curvas de secagem e umedecimento foram usadas amostras preparadas por compactação estática em anéis de 34.9 mm de diâmetro e 20.5 mm de altura, com uma umidade de compactação similar à umidade inicial de 70%.

Para distribuir pontos com diferentes umidades para a curva de umedecimento, cada amostra foi pesada imediatamente após sua compactação, e colocada em contato livre com o ambiente do laboratório (temperatura de 20° C) para sua secagem gradual. Com a pesagem de cada amostra foram calculadas as quantidades de água perdidas por evaporação.

A curva de umedecimento foi elaborada após secagem em estufa a 110° C. O incremento de umidade foi realizado com a aplicação de contagotas. Para saturar amostras fez-se uso, inicialmente, do processo de ascensão capilar. Em seguida, aplicou-se vácuo em um dessecador.

Cada amostra foi selada por dois dias para atingir equalização interna de umidade. Em seguida foram medidas as dimensões de cada amostra com paquímetro, e o papel filtro seco

ao ar foi colocado na base e no topo de cada anel. No desenvolvimento deste ensaio seguiu-se a metodologia desenvolvida na PUC-Rio (e.g Villar, 2002; Bizarreta, 2009).

2.3 Contração

Os ensaios de contração foram realizados com amostras compactadas estaticamente, com umidades iniciais de 72, 58, e 27%, em um anel com 47.5 mm de diâmetro e 20 mm de altura, e também com anéis de 34.9 mm de diâmetro e 20.5 mm de altura. Durante a secagem ao ar sob uma temperatura próxima a 20°C, foram monitorados o peso, diâmetro e espessura de cada amostra. Maiores detalhes relativos a tal ensaio podem ser vistas em Marinho (1994).

2.4 Condutividade hidráulica saturada

O ensaio foi realizado utilizando o método de carga variável com o equipamento de parede rígida seguindo as recomendações da Norma Brasileira NBR 14545. A amostra, imediatamente após a compactação pelo método de Proctor Normal, foi colocada no sistema de carga variável, e se aplicou vácuo para reduzir as bolhas de ar do topo do corpo de provas. Após isto, foi determinada a condutividade hidráulica do material.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Caracterização

A composição química é expressa em elementos e óxidos na Tabela 1. O LETC apresenta uma predominância do elemento cálcio, com um teor de 96.7%, Outros elementos como o cloro, potássio, ferro, estrôncio e sílica apresentaram quantidades menores que 1%. Na apresentação de óxidos, o óxido de cálcio tem a maior predominância com cerca de 96.9%. O restante de óxidos está presente em quantidades menores que 1%.

Na Tabela 2, pode-se visualizar a composição mineralógica do LETC, com uma participação predominante do carbonato de cálcio (calcita), sobre o hidróxido de cálcio

(portlandita). Segundo a literatura, a portlandita torna-se instável na presença de dióxido de carbono e para umidades relativas do ar elevadas. Segundo Matschei & Glasser (2007), a portlandita no ambiente com dióxido de carbono reage formando a calcita. Gomez-Villalba et al. (2010) indicam que o processo de carbonatação da portlandita se dá com maior ênfase em ambientes com umidade relativa do ar da ordem de 90%. Estes aspectos estão vinculados à possível aplicação do material como parte de um sistema de cobertura final de um aterro de resíduos sólidos urbanos, pois nesse ambiente tem-se a presença de dióxido de carbono. O processo de carbonatação da portlandita poderia favorecer as propriedades do lodo, aumentando sua resistência e diminuindo a condutividade hidráulica como acontece com outros materiais estudados pelos últimos autores.

Na Figura 1 apresenta-se a microestrutura do LETC no estado seco. Pode-se observar a acumulação de carbonatos de cálcio (calcita) em forma de grumos esféricos da ordem de 10µm de diâmetro. A portlandita está indicada na Figura 1 com círculos pretos tracejados. Esta apresenta uma menor dimensão e um aspecto laminar. Os espaços vazios maiores alcançam a ordem de 8µm.

Tabela 1. Composição química do LETC.

Elemento	%	Óxidos	%
Ca	96.73	CaO	96.79
Cl	0.88	SiO ₂	0.84
K	0.63	Cl	0.71
Fe	0.58	K ₂ O	0.59
Sr	0.56	Fe ₂ O ₃	0.53
Si	0.49	SrO	0.42
Outros	0.13	Outros	0.08

Tabela 2. Composição mineralógica do LETC.

Tipo	Material	Formula	(%)
Mineral	Calcita	CaCO ₃	92
	Portlandita	Ca(OH) ₂	8

As características físicas do LETC são apresentadas na Tabela 3 e na Figura 2. O valor da gravidade específica é compatível com o elevado teor de calcita e baixos teores de portlandita e matéria orgânica. O material ensaiado apresenta um índice de plasticidade de

10.6% e é classificado como silte de baixa plasticidade (ML) no sistema unificado de classificação de solos. A distribuição do tamanho das partículas do LETC apresenta uma predominância de silte e pouca presença de tamanhos argila e areia. Na Figura 1 pode-se apreciar que o silte é formado por grumos esféricos de carbonato de cálcio.

Figura 1. Imagem do MEV do LETC seco com um aumento de 2000X.

Tabela 3. Caracterização física do LETC.

G _s	w _p (%)	w _L (%)	w _n (%)	w _{ot} (%)	OM (%)
2.518	42.0	52.6	72.0	33.8	3.4

G_s = peso específico de grãos; w_p = Limite de plasticidade; w_L = limite de liquidez; w_n = teor de umidade natural; OM = Teor de matéria orgânica; w_{ot} = Umidade ótima (Proctor)

Figura 2. Curva granulométrica do LETC.

O resultado da curva de compactação mostra-se a seguir na Figura 3. A curva de saturação coincide com os pontos de umidade elevada nos pontos de 64 e 72% de umidade devido a que o material encontra-se no estado saturado e fofo. Foi observado no processo de compactação que o lodo sofre mudança de estado pela aplicação da carga dinâmica do Proctor. O lodo tem uma consistência inicial, aparente, elevada, que se perde com a aplicação do golpe do martelo, passando a apresentar uma consistência mole a muito mole.

Figura 3. Curva de compactação do Proctor Normal.

3.2 Curva de retenção

As Figuras 4 e 5 mostram as curvas de umedecimento e secagem expressas em saturação e umidade volumétrica respectivamente. O valor de entrada de ar é da ordem de 10kPa e, o valor de entrada de água, da ordem de 5000kPa.

O material apresenta uma marcada histerese para sucções menores que 1000kPa, ocorrendo uma notável diferença de porosidade saturada entre ambas as curvas (pontos com menores valores de sucção).

A saturação por umedecimento do resíduo não mostrou resultados satisfatórios com a metodologia convencional (aplicação de vácuo e capilaridade por um dia). Para avaliar isto, dois corpos de prova foram colocados no dessecador com água na parte inferior por um tempo de dez dias. Estes atingiram 93% de saturação, ou seja, 11% a mais em relação à

metodologia convencional.

Figura 4. Curva de retenção de Saturação-Sucção.

Figura 5. Curva de retenção de umidade-Sucção.

Na metodologia convencional a saturação foi menor devido ao prolongado processo de hidratação do material que se realiza conjuntamente com o processo de equalização de sucção no tempo de sete dias. Já com dez dias no dessecador o resíduo torna-se mais estável no processo fechado de equalização de sucção. O resíduo durante o processo de umedecimento por capilaridade de dez dias apresentou alguns fungos de cor branca, na superfície do corpo de prova. Como foi verificado em Bizarreta & de Campos (2010), este fungos não influenciam nos resultados da curva de retenção.

3.3 Contração

Na Figura 6 estão apresentadas as curvas de secagem expressas em volume por 100g de solo seco. O gráfico permite observar como vai evoluindo o volume de água e ar no processo de secagem.

As curvas de secagem das amostras compactadas com umidades de 58 e 72% apresentam no início da secagem uma maior variação volumétrica. Após isto, perdem umidade sob uma menor taxa de variação volumétrica.

Em geral, para maiores umidades de compactação, ao final do processo de secagem o material apresentou uma maior volume por 100 grames de solo seco, ou seja, uma maior porosidade.

Na Figura 7 apresenta-se o estado final das amostras após o processo de contração (parte superior da Figura). Observa-se diferentes variações volumétricas para diferentes umidades de compactação. A amostra com umidade de compactação de 27% não apresentou variação de volume no processo de secagem. A parte inferior desta Figura mostra os resultados de variação volumétrica por teor de umidade de compactação. Observa-se uma variação linear dos cinco pontos considerados.

Figura 7. Contração para diferentes umidades de compactação.

3.4 Condutividade hidráulica saturada

A Figura 8 mostra resultados de ensaios de permeabilidade saturada realizados em uma amostra compactada com 54% de umidade inicial. Tais ensaios foram executados imediatamente após a preparação da amostra e cerca de 6 e 30 horas após tal preparação. Conforme pode ser visto, a permeabilidade do material cerca de 6 horas após a montagem do ensaio apresentou uma permeabilidade praticamente igual à inicialmente determinada (cerca de $1,7 \times 10^{-5}$ cm/s). Uma diminuição da permeabilidade (para cerca de $1,5 \times 10^{-5}$ cm/s) foi constatada no ensaio executado cerca de 30h após a preparação do corpo de provas.

Dois aspectos podem explicar tal variação marginal da permeabilidade saturada deste material. A primeira seria a de ter ocorrido uma dessaturação da porção superior da amostra durante o período transcorrido entre os dois ensaios. A segunda seria a de que o tempo mais longo pode ter propiciado uma re-hidratação mais efetiva da calcita presente no material e, em decorrência disto, ter havido um aumento de volume de *sólidos* com conseqüente diminuição de tamanho de vazios na amostra. Considerando

Figura 6. Curvas de secagem.

o cuidado com que tais ensaios foram efetuados, na opinião dos autores, a segunda hipótese é a que melhor explicaria o observado. Tal, entretanto, tem que ser adequadamente avaliado.

Figura 8. Condutividade hidráulica saturada, com umidade de compactação de 54%.

4 CONCLUSÕES

As principais características mostradas pelos resultados dos ensaios de laboratório foram a presença de histerese na curva de retenção, a pouca contração do lodo, e a ausência de trincas no processo de secagem.

A ausência de trincas no processo de secagem indica um reduzido risco para a formação de trincas se o material for usado como parte de um sistema de cobertura final de um aterro de resíduos sólidos.

A saturação do corpo de provas após secagem é prejudicada nos processos convencionais de equalização de umidade e sucção utilizando a técnica do papel de filtro, devido ao processo prolongado de re-hidratação do lodo.

Se o material for considerado como parte da cobertura final de um aterro sanitário, as propriedades de retenção do material podem sofrer alguma variação pela instabilidade da portlandita quando em contato com o dióxido de carbono.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi desenvolvido como parte de um Projeto PRONEX em andamento na PUC-Rio, que conta com o apoio da FAPERJ/CNPq. O primeiro autor agradece à CAPES pelo suporte financeiro.

REFERÊNCIAS

- Bizarreta, J.C.O., 2009. *Evaluación do potencial de uso de um residuo da industria de papel em sistemas de barreiras capilares*. Dissertação de mestrado, DEC/PUC-Rio.
- Bizarreta J. & De Campos T. (2010) Water retention curve and shrinkage of a waste from the paper industry. *Proceedings of the UNSAT'2010*, Alonso & Gens Eds., Barcelona, Vol. 1, Barcelona, 433-439
- Chandler R. J., Crilly M. S. & Montgomery-Smith G., 1992. A Low-cost Method of Assessing Clay Desiccation for Lowrise Buildings. *Proceedings, Institute of Civil Engineering*, Vol. 92, No. 2, pp. 82–89.
- Marinho, F. A. M., 1994. *Shrinkage behavior of some plastic soils*. Ph.D. Thesis, Imperial College, London.
- Matschei, T., Glasser, F.P.: Interactions between Portland cement and carbon dioxide. *Proceedings of the 12th ICCI*, Montreal, 2007
- Gomez-Villalba L.S., Lopez-Arce P., Alvarez, M. & Fort R. 2010. Comportamiento Cristalino de Nanopartículas de Portlandita (Ca(OH)₂) en Condiciones de Alta Humedad Relativa. *Revista de la sociedad española de mineralogía*, macla nº 13, septiembre '10, pp. 103-104.
- Villar, L.F.S. (2002). *Disposição de resíduos sob a forma de lama: aspectos de adensamento e efeitos de ressecamento*. Tese de doutorado, DEC/PUC-Rio.